
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.354.2

DOI 10.5281/zenodo.11473799

НАУЧНЫЙ ВКЛАД ЧЖАО ШУМИНА В УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КНР

ZHAO SHUMIN'S SCIENTIFIC CONTRIBUTION TO HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

БАЙ СИНЬОУ,

*Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ).*

СУХОРУКОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА,

доцент,

*Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ).*

BAI XINYU,

Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI).

SUKHORUKOVA NATALYA FEDOROVNA,

Associate Professor,

Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI).

Статья посвящена научным взглядам Чжао Шумина на управление человеческими ресурсами Китая, которые являются актуальными не только для данной страны, но и для других интенсивно развивающихся стран. Дана краткая биографическая справка ученого, которая раскрывает его жизненный путь от руководителя производственной бригады до ученого с мировым именем. Рассмотрены периоды его научной и исследовательской деятельности. Проанализированы основные положения, разработанные ученым, ставшие основой для научных принципов, которые в своей совокупности определяют общую концепцию формирования и управления человеческими ресурсами.

The article is devoted to Zhao Shumin's scientific views on human resource management in China, which are relevant not only for this country, but also for other intensively developing countries. A brief biographical note of the scientist is given, which reveals his life path from the head of the production team to a world-renowned scientist. The periods of his scientific and research activity are considered. The main provisions developed by the scientist, which became the basis for scientific principles, which together determine the general concept of human resource formation and management, are analyzed.

Ключевые слова: *учение Чжао Шумина, КНР, научная деятельность, преподавательская деятельность, управление человеческими ресурсами, периоды, принципы, научная концепция.*

Key words: *Zhang Shumin's thought, People's Republic of China, academic research, academic teaching, human resource management, periods, principles, scientific concept.*

Чжао Шумин родился в Хайане провинции Цзянсу 15 декабря 1952 года. Он является доктором философии в области менеджмента, старшим профессором гуманитарных и социальных наук Нанкинского университета, почетным деканом бизнес-школы Нанкинского университета, деканом колледжа Синчжи Нанкинского университета и научным руководителем докторантуры, академическим руководителем национальной ключевой дисциплины управления предприятием и пользуется специальными государственными субсидиями. Ученый руководит «Планом подготовки выдающихся талантов на протяжении столетия» Министерства образования и является главным научным сотрудником «Проекта 333» в провинции Цзянсу. Деятельность профессор отмечена первой премией Министерства образования за выдающиеся достижения в области гуманитарных и социальных наук, премией Министерства образования за первый национальный учебник, премией провинции Цзянсу за выдающиеся достижения в области философии и социальных наук, премией "Фудан Менеджмент за выдающийся вклад", а также получил высшую специальную медаль Президента Университета Миссури.

Чжао Шумин, родившийся в крестьянской семье, с детства находился под глубоким влиянием своего отца, что оказало значительное влияние на его представление о роли семьи в формировании человеческих ресурсов страны. Когда профессор Чжао был молод, он работал руководителем производственной группы, где продемонстрировал неординарные способности и умения в управлении трудовым коллективом.

Чжао, как выходец из крестьян и руководителю производственной бригады, было рекомендовано поступить в университет. Ему посчастливилось стать студентом факультета английского языка Нанкинского университета. После окончания ему была предоставлена возможность остаться работать в нем. Позже он дважды учился за границей и для дальнейшего обучения отправился в Соединенные Штаты. Он последовательно получил степень магистра в области образования и доктора философии в области высшего образования и управления человеческими ресурсами в Клермонтском университете в Калифорнии. В это время он находился под глубоким влиянием представителя эмпирической школы менеджмента Дукера и поддерживал с ним хорошие отношения. Позже профессор Чжао вернулся в Китай, где занимал должность декана бизнес-школы Нанкинского университета.

Управление человеческими ресурсами в Китае пережило три периода: период внедрения концепции (1980-е годы), период исследований (начиная с 1990-х годов) и период углубления системы (с конца 1990-х по настоящее время). Научные исследования профессора Чжао Шумина также можно разделить на три этапа: область управления человеческими ресурсами (1991-1995), модель управления человеческими ресурсами и культурный менеджмент многонациональных предприятий (1995-1998) и исследования теории локализованного менеджмента (с 1999 по настоящее время) [3, с. 22]. Ученый Чжао придерживается научной концепции таланта, создает «китайскую парадигму» и демонстрирует «китайские ценности»; реализует стратегию развития, ориентированную на таланты, для построения глобальной «китайской мечты». Основные научные интересы профессора Чжао Шумина: управление человеческими ресурсами, трансграничное управление предприятиями [6, с. 17].

Профессор Чжао считает, что специальность "Управление человеческими ресурсами" имеет особое значение для самой густонаселенной страны мира. Людей можно формировать, а суть управления человеческими ресурсами заключается в том, чтобы их направлять. Личностные характеристики человека не рождаются, а развиваются путем обучения и физических упражнений.

Чжао Шумин занимается преподаванием и исследованиями в области управления человеческими ресурсами, как декан бизнес-школы он активно участвует в обмене талантами и управлении делами, а также социальными вопросами колледжа. Профессор Чжао всегда рассматривал людей как самый важный ресурс, придерживаясь концепции «как морали, так и

таланта”, уделяя особое внимание человеческим характеристикам и всегда принимая в качестве своего жизненного кредо “быть ученым и в первую очередь человеком” [4, с. 323]. Чжао Шумин выступает за то, чтобы учиться быть человеком (learn to be), учиться делать (learn to do) и учиться учиться (learn to learn). “Сначала будь человеком” – это простая истина, но также и вечная истина. Все знания приходят из жизни, а знание – это самое замечательное изложение сути жизни. “Будь человеком со своим сердцем” – вот основной принцип управления учителя Чжао. По мнению ученого, единственный эффективный способ быть человеком – это “практиковаться”. Конечной целью обучения является использование знаний на практике [5, с. 121].

Научные взгляды Чжао Шумина легли в основу принципов формирования и управления человеческими ресурсами Китая: принцип полезных элементов, неоднородности одних и тех же элементов, оптимизации системы, соответствия уровня энергии, дополнительной добавленной стоимости, усиления стимулов, управления с обратной связью, эластичной избыточности, конкуренции и сотрудничества, информационного катализа, субъективной энергетической динамики [7, с. 49].

Принцип полезных элементов. Другими словами, любой элемент (человек) полезен. Беспольных людей не бывает, есть только неправильно используемые люди, и основная цель управления человеческими ресурсами состоит в том, чтобы найти и создать условия для того, чтобы каждый мог успешно играть свою роль.

Принцип изомеризации одного и того же элемента. Композиция вещей приводит к различным результатам из-за изменений в пространственных соотношениях, и происходят качественные изменения. Например, группа людей одинакового количества и качества при сочетании членов группы оказывает различный эффект из-за различных расстановок и комбинаций. В производственном процессе при одинаковом количестве и качестве рабочей силы из-за различных комбинаций их эффективность труда также различна.

Принцип оптимизации системы. Система относится к органической совокупности, состоящей из нескольких (более двух) дифференцированных подсистем, которые взаимодействуют и зависят друг от друга, а также имеют специфические функции и общие цели. Система управления человеческими ресурсами обладает следующими характеристиками: актуальность, цель, социальность, множественная атрибуция, порядок, адаптивность и метаизбыток.

Принцип соответствия уровней. В развитии человеческих ресурсов и управлении ими значение “энергетического уровня” относится к энергетическому уровню человека, то есть уровень способностей человека относится к уровню руководящих должностей. Организовать работу в соответствии со способностями людей так, чтобы способности и должности хорошо сочетались. Принцип соответствия уровней энергии включает в себя то, что между людьми существуют различия в уровнях энергии. Эту разницу можно оценить. Управляемые уровни энергии должны устанавливаться последовательно и по уровням. Разные уровни имеют разные нормы и стандарты.

Принцип дополнительной добавленной стоимости. В полной мере используйте преимущества каждого человека и дополняйте друг друга с точки зрения способностей, знаний, темперамента, пола и т.д. Например, взаимодополняющие знания, взаимодополняющий темперамент, взаимодополняющие способности и взаимодополняющие гендеры.

Все люди разные в своей области, глубине и широте знаний. Различные структуры знаний дополняют друг друга, и общая структура знаний является более всеобъемлющей. Взаимодополняемость между людьми с разными темпераментами помогает лучше справляться с трудностями. В системе управления человеческими ресурсами предприятия взаимодополняемость различных способностей может сформировать общее преимущество в способностях, способствующее эффективному функционированию системы. Мужчины и женщины допол-

няют друг друга, могут в полной мере использовать сильные стороны людей разного пола и формировать преимущества на работе. Люди разного возраста объединяются вместе и обладают взаимодополняющими преимуществами, которые позволяют выполнять работу лучше. У каждого есть свои особые социальные отношения. Если эти отношения не сильно пересекаются и обладают сильной взаимодополняемостью, они могут сформировать преимущество коллективных отношений и повысить их адаптивность к внешнему миру.

Принцип усиления стимулов. Цель мотивации состоит в стимулировании энтузиазма и креативности членов организации, особенно в обеспечении систематической мотивации для формирования духа сопричастности у членов организации. Организационная мотивация включает в себя три аспекта: материальную мотивацию, духовную мотивацию и информационную мотивацию, а также два типа положительной мотивации и отрицательной мотивации. Основными принципами комплексного использования методов стимулирования являются: сочетание целей справедливости и эффективности, сочетание индивидуальных и групповых стимулов, сочетание материальных и духовных стимулов, сочетание внешних и внутренних стимулов, а также сочетание положительных и отрицательных стимулов.

Принцип управления с обратной связью. Контроль с обратной связью относится к тому факту, что в управленческой деятельности лица, принимающие решения (менеджеры), принимают соответствующие меры, основанные на степени отклонения информации обратной связи, чтобы удерживать отклонение выходных данных от заданной цели в пределах допустимого диапазона. Принцип управления с обратной связью заключается в использовании роли информационной обратной связи для координации и контроля деятельности по развитию человеческих ресурсов и управлению ими.

Принцип управления с обратной связью, в частности, включает следующее: развитие человеческих ресурсов и управление ими – это комплексный процесс, деятельность по развитию человеческих ресурсов и управлению ими должна иметь заранее определенные цели, создание чувствительного, точного и эффективного механизма обратной связи, формирование саморегулирующегося и эффективного механизма управления операциями.

Принцип эластичного резервирования. Принцип эластичного резервирования относится к тому факту, что при развитии человеческих ресурсов и управлении ими необходимо в полной мере учитывать физиологические и психологические особенности объекта управления, а также сложность объекта управления, вызванную изменчивостью внутренней и внешней среды. Должно быть определенное количество простора и гибкости в работе отдела управления человеческими ресурсами. Принцип эластичного резервирования включает в себя следующее основное содержание: необходимо учитывать силу телосложения работников, различия в интеллекте, возрасте и поле, различия в личности и темпераменте работников, чтобы сделать разделение труда гибким, рабочее время удобное.

Принцип конкуренции и сотрудничества. Принцип конкуренции и сотрудничества относится к процессу развития человеческих ресурсов и управления ими не только для того, чтобы внедрить механизм конкуренции для стимулирования инициативы членов организации, культивировать их инновационный дух и новаторские способности и в полной мере использовать их активную роль в содействии развитию человеческих ресурсов и управлению ими, но и для укрепления механизма сотрудничества для преодоления негативных последствий внутреннего потребления системы, вызванных односторонней конкуренцией, и, в конечном счете, достижения цели улучшения всесторонних преимуществ человеческих ресурсов. Принцип конкуренции и сотрудничества включает в себя следующее основное содержание: конкуренция широко распространена в процессе всестороннего перемещения человеческих ресурсов, разумная конкуренция способствует развитию человеческих ресурсов и повышению эффективности управления, но неразумная конкуренция будет подавлять развитие личности и причинять серьезный вред, такой как внутреннее потребление организации, ра-

зумная конкуренция способствует развитию человеческих ресурсов и повышению эффективности управления. Конкуренция – это соревнование, в котором сосуществуют конкуренция и координация. Основными признаками, по которым можно определить, является ли конкуренция разумной, являются то, что конкуренция ориентирована на цели организации, она основывается на совместимости интересов, а также на справедливости и умеренности.

Принцип информационного катализа. Принцип информационного катализа относится к пониманию людьми и преобразованию мира посредством получения и идентификации информации. Согласно принципу информационного катализа, предприятие или организация должны использовать новейшие научные и технологические знания и новейшую теорию управления, чтобы вооружить сотрудников, создать и поддерживать преимущество человеческих ресурсов в плане владения необходимой информацией.

Принцип субъективной инициативы. Люди являются наиболее активным фактором и наиболее ценным ресурсом производительности труда, а также они обладают субъективной инициативой. Предприятия или организации должны придавать большое значение развитию субъективной инициативы сотрудников и управленческому контролю за ней. Следует обеспечивать хорошие условия, чтобы стимулировать творческое мышление сотрудников [2, с. 182].

Представленные выше принципы в своей совокупности определяют общую концепцию управления человеческими ресурсами. Задача практиков разработать диагностический аппарат, позволяющий определить их реализацию и способы внедрения на уровне жизнедеятельности предприятия, отрасли и страны в целом [1, с. 125].

В заключение следует отметить, что научный вклад Чжао Шумина в развитие теории и методологии управления человеческими ресурсами является определяющим в становлении этой области знания в Китае. Глубокие концептуальные разработки, опирающиеся на масштабные научные исследования, нашли широкое признание не только у китайских, но и у зарубежных специалистов. Чжао Шумин до настоящего времени глубоко вовлечен в сферу человеческих ресурсов, что составляет более 40 лет. К концу 2023 года он опубликовал 20 работ, 400 статей и осуществил 20 национальных проектов, таких как Национальный научный фонд самодисциплины, и получил 20 международных и отечественных наград в области преподавания, научных исследований и подготовки талантов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Международный менеджмент человеческих ресурсов / П. Доулинг [и др.]. Пекин: Изд-во Китайского университета Жэньминь, 2023. 512 с.
2. Глобальные инвестиции, новые технологии и инновационное управление человеческими ресурсами / Чж. Шуминг [и др.]. Нанкин: Изд-во Нанкинского университета, 2021. 281 с.
3. Шумин Чж. Международное предприятие: управление человеческими ресурсами. Нанкин: Изд-во Нанкинского университета, 2021. 503 с.
4. Шумин Чж., Донг Л., Пэнчэн Д. Обучение и развитие человеческих ресурсов. Нанкин: Изд-во Нанкинского университета, 2021. 702 с.
5. Шумин Чж. Общая теория управления человеческими ресурсами. Нанкин: Изд-во Нанкинского университета, 2021. 426 с.
6. Стратегия и планирование в области человеческих ресурсов / Чж. Шумин [и др.]. Нанкин: Изд-во Нанкинского университета, 2021. 512 с.
7. Управление человеческими ресурсами на предприятиях / Чж. Шумин [и др.]. Нанкин: Изд-во Нанкинского университета, 2021. 483 с.

© Сухорукова Н.Ф., Бай Синьюй, 2024.